

CONVERSACIÓN COLECTIVA SOBRE LAS DINÁMICAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA AGRÍCOLA DE LA COMARCA DE LOS VÉLEZ

<https://www.xpathsfutures.org/>

16 de mayo de 2022

Informe de la conversación colectiva sobre las dinámicas de funcionamiento del sistema agrícola de la comarca de Los Vélez

El presente informe incluye un resumen de la secuencia de actividades realizadas en la conversación colectiva virtual celebrada el 14 de marzo de 2022. En primer lugar, se detalla la bienvenida y presentación de los objetivos de la conversación colectiva. A continuación, se exponen las diferentes sesiones grupales realizadas y los resultados obtenidos en cada una de éstas.

Bienvenida

- **Presentaciones del proyecto XPaths y el equipo:**

Al inicio de la actividad explicamos el proyecto XPaths en el que se enmarca la conservación colectiva sobre las dinámicas de funcionamiento del sistema agrícola de la comarca de Los Vélez. XPaths "Conectando lo local con lo global para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible" (<https://www.xpathsfutures.org/>) es un proyecto de investigación financiado por FORMAS (Consejo Sueco de Investigación para el Desarrollo Sostenible). XPaths tiene como objetivo entender mejor cómo alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el contexto de las regiones áridas del planeta, analizando las similitudes y diferencias entre tres estudios de caso (España, Brasil y Senegal) para identificar barreras y oportunidades y apoyar la transformación de estas áreas hacia modelos de desarrollo sostenible que garanticen el bienestar de las poblaciones locales a largo plazo. A continuación, presentamos el equipo de investigación encargado de organizar la conversación colectiva, integrado por 5 investigadores/as del Centro de Resiliencia de Estocolmo (SRC) y la Universidad de Almería (UAL), e invitamos a presentarse a todas las personas participante en la conversación colectiva (7 personas de perfiles diversos con amplia trayectoria y conocimiento sobre el sistema agrícola de la comarca de Los Vélez).

- **Objetivo de la conversación colectiva:**

A continuación, detallamos que el objetivo general de la conservación colectiva era conocer diferentes visiones, saberes, opiniones para:

- ✓ Realizar un mapeo de los agentes relevantes en el funcionamiento del sistema agrícola de la comarca de Los Vélez.
- ✓ Explorar las relaciones de colaboración existentes entre ellos.
- ✓ Reflexionar sobre la capacidad influencia de estos agentes en el funcionamiento de este sistema agrícola.

Sesión colectiva 1. Mapeo de agentes relevantes en el funcionamiento del sistema agrícola de la comarca de Los Vélez

Para iniciar la primera sesión invitamos a las personas participantes a que respondieran a la siguiente pregunta: ***¿Quiénes son los agentes (instituciones, personas o redes) más relevantes en el funcionamiento del sistema agrícola de la comarca de Los Vélez?***. Les pedimos a cada una de ellas que identificasen entre 3 y 4 agentes, que fuimos plasmando en una pizarra digital visible para todas las personas. Una vez finalizadas las intervenciones iniciales, se inició un diálogo colectivo que permitió completar el mapeo inicial de agentes. A lo largo del diálogo, los agentes identificados se fueron agrupando en función de la actividad principal que ejercen dentro del sistema agrícola. Estos grupos de agentes se representan en la Figura 1 a modo de resumen.

Figura 1. Grupos de agentes identificados durante el análisis del funcionamiento del sistema agrícola de la comarca de Los Vélez. Agentes en color naranja - corresponden a los que intervienen en la cadena de valor para la producción, venta y consumo de productos agrícolas; en color gris – aquellos que desarrollan su actividad en el sistema agrícola e interactúan con los agentes y procesos que conforman la cadena de valor.

A continuación, se incluye una breve descripción de los diferentes grupos de agentes identificados durante la sesión colectiva:

- Productores/as agrícolas (trabajadores/as relacionados con el sector agrario):
 - Agricultores/as. Este grupo de agentes hace referencia a los agricultores/as del sector agrícola que trabajan por cuenta propia,

aunque generalmente trabajan en redes asociativas (p. ej. a través de cooperativas, asociaciones de agricultores, etc.).

- Empresas relacionadas con el sector agrario. Hace referencia a empresas pequeñas y grandes dedicadas a la producción de productos relacionados con el sector agrario. Se mencionan empresas centradas en agricultura ecológica (p. ej. Crisara, La Almendrehesa, Hábitat, S.L. y otras que están proliferando en producción de huevos ecológicos), así como la existencia de otras externas dedicadas a la horticultura intensiva e industria cárnica.
 - Ganaderos/as. Hace referencia a ganaderos/as que trabajan por cuenta propia, en ocasiones ligados a la actividad agrícola (por compatibilidad de las tierras para ambas actividades o relaciones de cadena de valor con agricultores/as). Algunos/as ganadero/as prestan servicios de engorde de ganado en la ganadería intensiva.
-
- Organizaciones de productores/as y agentes de comercialización de productos agrícolas. Este grupo (que aglutina a agricultores/as) está conformado por diferentes agentes encargados de la comercialización de productos agrícolas (principalmente frutos secos, cereales, aceite, leche miel, cordero segureño y hortalizas). Incluye organizaciones de productores de frutos secos y hortalizas (OPFSH), cooperativas agroalimentarias (p. ej. Cooperativa Mañan, COSEGUR, Cooperativa La Pastora, ALIMER, COATO), Agrarias de Transformación (SATs) (p. ej. Crisol Arboreto), así como asociaciones de agricultores (p. ej. Asociación de agricultores de Chirivel), de cooperativas o integración de éstas (p. ej. Coexphal).
 - Agentes distribuidores de productos agrícolas. Agentes encargados de comprar productos agrícolas para venderlos a los consumidores, principalmente en el mercado nacional y, en menor medida, en el internacional.
 - Organizaciones profesionales agrarias. Agrupaciones que defienden los intereses de los agricultores/as en diferentes ámbitos como políticos, sindicales, sociales e informativos. Entre los agentes identificados se mencionan las asociaciones profesionales agrarias sindicatos agrarios como la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos (COAG), Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) y Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). En este grupo también se incluye el Grupo de Desarrollo Rural Los Vélez (APROVELEZ).
 - Organizaciones sociales (tercer sector). Agentes que desempeñan diferentes funciones sociales, p. ej. culturales, educativas y ambientales, en el contexto de la Comarca de Los Vélez. Se mencionan la asociación

ALVELAL, y la de Permacultura, las Agrupaciones de Defensa Sanitaria tanto de ovino, caprino como de porcino (p. ej. ADS Los Vélez y Rumiantes del Marquesado), la asociación en defensa del agua de Los Vélez, así como diferentes asociaciones ambientales, educativas, terapéuticas, de mujeres, y jóvenes presentes en la comarca, así como redes de ayuda mutua presentes en la comarca.

- Administraciones Públicas. Hace referencia a instituciones públicas encargadas de legislar y elaborar políticas públicas con aplicación directa o indirecta en el sistema agrícola de la comarca de Los Vélez. A este respecto, se destaca la Unión Europea (UE) con competencias en la Política Agraria Común (PAC) y otra legislación en materia ambiental, y el resto de órganos de carácter gubernamental a escala nacional, regional (Junta de Andalucía) y local (Ayuntamientos de la zona). En este grupo se mencionan especialmente la Oficina Comarcal Agraria (OCA) y la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía incluyen (AGAPA), así como otras entidades públicas con competencias en materia de gestión ordenación del territorio y planificación de recursos naturales (p. ej. Junta de Andalucía en relación al Parque Natural Sierra María-Los Vélez y su Junta Rectora como órgano de participación pública en el que se incluyen, además de administraciones públicas, sindicatos, cazadores, ecologistas, ganaderos, etc.).
- Agentes de Conocimiento e Innovación. Este grupo incluye agentes que proveen conocimiento científico, herramientas de base tecnológica y consultoría, asistencia técnica y formación para el desarrollo del sistema agrícola. Entre estos agentes se mencionan el Instituto de Formación Agraria y Pesquera (IFAPA) con larga trayectoria en el desarrollo de trabajos en la zona, la Universidad de Almería (UAL) con la que recientemente han surgido oportunidades para realizar trabajos, el Centro Andaluz de Emprendimiento (CADE) y los Institutos de Educación Secundaria, especialmente aquellos con la rama de formación profesional de agropecuarias y agroforestal, gestión de medio natural y agrosilvopastoril.
- Industria Auxiliar. Este grupo engloba agentes que prestan servicios en el sector agrícola como pueden ser las certificadoras de normas de calidad, control de trazabilidad y agricultura ecológica e integrada (p. ej. Agrocolor, CAE), suministradores de materias primas (p. ej. viveros) y maquinaria agrícola, empresas de logística y transporte, empresas de manipulado y de productos para su comercialización (p. ej. mataderos de la zona).
- Entidades financieras. Agentes del sector financiero que operan en la provincia de Almería, entre las que destaca Cajamar e Unicaja.

Finalizada la identificación de agentes, y antes de finalizar esta sesión, invitamos a las personas participantes a responder a la siguiente pregunta: ***¿Alguno de los agentes identificados opera a nivel del sistema agrícola del árido español (Almería y Murcia)?***. Las personas participantes expresaron que la mayor parte de los agentes identificados operan a escala provincial incluso regional en ambos sistemas (un ejemplo es la cooperativa COATO, ubicada en Murcia pero muchos de sus socios son de la comarca de Los Vélez). Asimismo, se menciona la existencia de algunos agentes cuyo ámbito de actuación se encuentra más restringido al ámbito local/comarcal (p. ej. los Institutos de Educación Secundaria y las Agrupaciones de Defensa Sanitaria de la zona).

Sesión colectiva 2. Relaciones de colaboración existentes entre agentes del sistema agrícola de la comarca de Los Vélez

En la siguiente sesión invitamos a las personas participantes a responder a la siguiente pregunta: ***De los agentes identificados en la actividad anterior, ¿quiénes colaboran entre sí?, ¿porqué o para qué colaboran?***. A lo largo del diálogo colectivo las personas participantes coincidieron en destacar la existencia de tasas elevadas de interacción y colaboración entre la mayor parte de los agentes identificados, siendo difícil destacar unas relaciones de colaboración frente a otras ya que la mayoría de las relaciones son periódicas y la mayoría multidireccionales. A modo de resumen, se detallan los principales tipos de relaciones de colaboración identificadas por las personas participantes:

A nivel general:

- Colaboración entre productores/as porque comparten interés en constituirse como socios de las cooperativas agrícolas y otras organizaciones de productores.
- Colaboración entre agentes que intervienen en la cadena de valor para la producción, venta y consumo de productos agrícolas.
- Colaboración entre múltiples agentes del sistema agrícola y administraciones públicas derivadas del cumplimiento de la normativa de aplicación.

A nivel específico:

- Colaboración del Grupo de Desarrollo Rural APROVELEZ con múltiples agentes de la comarca como, por ejemplo, la OCA, el Parque Natural Sierra María – Los Vélez, ALVELAL, administraciones públicas, empresas privadas y asociaciones empresariales para la elaboración de estrategias de

desarrollo rural en la zona. En este ámbito, se menciona a la Junta Directiva de Desarrollo y su correspondiente Asamblea General como órgano en el que también intervienen e interactúan otros agentes (p. ej. entidades financieras, asociaciones culturales y medioambientales).

- Colaboración de la asociación ALVELAL con todos los agentes identificados. Se destaca especialmente la colaboración con los Institutos de Educación Secundaria a través de la acogida de estudiantes en prácticas, con el Parque Natural Sierra María-Los Vélez en la realización de repoblaciones para el acondicionamiento de áreas naturales y otras mejoras en el ámbito del espacio natural (p. ej. construcción de charcas, bebederos, cercos vivos), con la OCA y los CADE para el asesoramiento y apoyo en la constitución de la asociación y con la OPFSH, en particular, con la Cooperativa Mañan en el ámbito de la producción de almendra en cáscara. Asimismo, se destaca que no existe hasta la fecha colaboración con las asociaciones profesionales agrarias pero que esperan hacerlo en un futuro cercano.
- Colaboración del Parque Natural Sierra María-Los Vélez con diversos agentes pertenecientes a diferentes sectores de la comarca (p. ej. agricultura, turismo, administración pública, caza, etc.). Se destaca el la Junta Rectora de este Parque como órgano aglutinador de diferentes agentes que colaboran con el espacio natural protegido.
- Colaboración de la Asociación de Permacultura con ALVELAL por el interés común en agricultura regenerativa.
- Colaboración de los Ayuntamientos con todos los agentes identificados (p. ej. agricultores/as, asociaciones, cooperativas, empresas) para el apoyo en diferentes temas derivadas del cumplimiento de normativa. En este contexto, se destaca "Terracultura", una feria que se celebra en Chirivel cada dos años y que cuenta con la colaboración de gran parte de los agentes de la comarca.

Sesión colectiva 3. Capacidad de influencia de los agentes en el sistema agrícola de la comarca de Los Vélez

En la última sesión planteamos a las personas participantes la siguiente pregunta: ***¿Cuánto influyen los agentes identificados en el funcionamiento del sistema de agrícola de la comarca de Los Vélez?***. Explicamos que entendemos la capacidad de influencia como capacidad para potenciar cambios en el sistema. Para llevar a cabo la actividad, predeterminamos una escala para cuantificar el nivel de influencia: 1 (Muy Baja), 2 (Baja), 3 (Alta), 4 (Muy alta). Las intervenciones de las personas participantes se fueron plasmando en el mural

utilizando entre 1 y 4 "estrellas" a modo de símbolo para representar el nivel de influencia.

Los resultados de esta sesión mostraron que en general las personas participantes perciben con una capacidad de influencia "muy alta" a los/as:

- administraciones públicas [entre ellas se destacan la UE por la PAC, así como las administraciones públicas a escala nacional y regional],
- organizaciones de productores/as y agentes de comercialización, especialmente se menciona a la OPFSH,
- empresas del sector agrario, especialmente se menciona a Crisara por su impacto a nivel nacional, y
- las agrupaciones de defensa sanitaria.

Asimismo, las personas participantes mostraron diferentes percepciones sobre la capacidad de influencia de determinados agentes como:

- la asociación ALVELAL, mientras algunas de las personas participantes consideran que tenían capacidad de influencia "muy alta", otras la percibían como "alta" y "muy baja" al considerar que, aunque en poco tiempo se han posicionado como asociación referente en temas de agricultura regenerativa, aún les queda mucho camino por recorrer para consolidarse en la comarca.
- el Parque Natural Sierra María - Los Vélez, percibida su capacidad de influencia como "alta" por algunas personas y "baja" por otras.
- la OCA, mientras su capacidad de influencia en los últimos años se percibe como "muy alta", en la actualidad se percibe una disminución de dicha capacidad, siendo identificada como "alta" y "muy baja".
- el Grupo de Desarrollo Rural APROVELEZ, su capacidad de influencia se percibe a su vez como "muy alta" por algunas personas participantes y "muy baja" por otras dependiendo de la actividad que realicen y las limitaciones funcionales derivadas de la normativa europea de aplicación.

Finalmente, las personas participantes perciben que los Institutos de Educación Secundaria tiene una influencia "baja" y las organizaciones profesionales agrarias "muy baja".

Próximos pasos y cierre de la sesión

Una vez finaliza la tercera sesión, agradecemos a los participantes su participación en la conversación colectiva, e informamos de los próximos pasos que seguiremos para desarrollar la Fase 2 del proyecto XPaths, centrada en la creación de diálogos colectivos en torno a escenario de futuro (Figura 2).

Figura 2. Esquema general de desarrollo del proyecto XPaths.